

LINGUÍSTICA COMPUTACIONAL E ESCRITA DE SINAIS: USO DO
SIGNPUDDLE COMO FERRAMENTA DE TRADUÇÃO AUTOMÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.10392653

Felipe Pantoja do Nascimento Costa ¹
Luis Henrique Guimbal de Aquino Vieira Gomes ²
Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino ³

RESUMO: O *SignWriting* (SW) é um sistema de escrita utilizado em línguas sinalizadas e criado em 1976. No Brasil, o sistema de escrita de sinais começou a ser utilizado em 1996. Este trabalho tem por objetivo descrever o uso do *SignPuddle* (SP) como ferramenta de tradução automática (TA) e de que forma o seu uso pode aprimorar o conhecimento da língua de sinais. Como referencial teórico são utilizados os estudos Sutton (2006, 2017) sobre escrita de sinais manual e a partir de computador. Além disso, os estudos de Ottero e Menuzzi (2005) e Ferreira e Lopes (2022) sobre a área de linguística computacional e de que forma ela pode ser articulada com os estudos em tradução, a partir do conhecimento sobre tipo de *corpus/corpora*, n-gramas, além das contribuições dos estudos de Barros (2018) sobre TA português-libras escrita. A metodologia é descritivo-exploratória de abordagem quali-quantitativa e consiste na utilização da tradução automática português-libras escrito a partir da seleção de unidades n-gramas definidas como unigramas, bigramas, trigramas e quadrigamas para verificar como o editor de texto do SP gera as traduções obtidas. Como resultados observamos que a tradução automática realizada com o SP abre possibilidades de variação, o que facilita a apreensão dos aspectos semânticos, morfológicos e lexicais presentes entre português e libras escritas. O uso do SP pode funcionar como uma ferramenta útil para TA e para os estudos de línguas de sinais.

Palavras-chave: Linguística computacional, *SignPuddle*, Escrita de sinais.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras-Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra, felipedakemon@yahoo.com.br;

² Professor da Estácio FAP do Pará. Mestre em Comunicação, linguagem e cultura pela UNAMA. Graduando pelo Curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra, arte.luisgomes@gmail.com;

³ Professora efetiva/Orientadora/Pesquisadora da área de Linguística vinculada ao Instituto Ciberespacial da Universidade Federal Rural da Amazônia - Ufra. Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara – UNESP/FCLAr, ana.guimbal@ufra.edu.br